

KORRUPSION JINOYATLARNI TERGOV QILISH JARAYONIDA QO`LLANADIGAN KRIMINALISTIK TEXNIKA VOSITALARINI QO`LLASH ASOSLARI VA MUAMMOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6620611>

Abduqodirov Axrorbek Qobuljon o`g`li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: G. Axmedova

*Toshkent davlat yuridik universiteti "Kriminalistika va sud ekspertizasi"
fakedrasi yuridik fanlar doktori, dotsent*

Annotatsiya: *mazkur maqolada korrupsion jinoyatlarni tergov qilish jarayonida qo`llaniladigan zamonaviy kriminalistik texnik vositalaridan foydalanish asoslari va muammolari muhokama qilingan. Shuningdek, tahlil davomida muallif tomonidan ushbu sohada rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi o`rganilib mamlakatimizda tergov amaliyotini rivojlantirish bo`yicha takliflarini ilgari surilgan.*

Dunyoda korrupsiyaga oid jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish va uni fosh etish, uning oqibatlari, imkon beruvchi sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega. Statistik ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimizda mazkur jinoyatlar doirasida keltirilgan zarar miqdori 2020-yilda jami 500 mlrd so`mlik moddiy zararining 71% yoki 355 mlrd so`m aybdorlardan tergov davomida undirilgan. Vaholanki, bu ko`rsatkich 2021-yilning birinchi yarmida 2544 nafar mansabdor shaxsga nisbatan korrupsion huquqbuzarliklari bo`yicha jinoiy ishlar qo`zg`atilib, umumiy zarar miqdori 592,5 mlrd so`mni tashkil etgan[1]. Shuningdek, 2021-yilning yakunlagiga ko`ra O`zbekistonda sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlar oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga **1 trln 282 mlrd so`m** (qariyb \$118 mln) zarar yetkazilgan[2].

Tahlillarga ko`ra korrupsiya bilan bog`liq jinoyatlar latentlik darajasi yuqori bo`lib fosh etilishi murakkab bo`lgan jinoyatlar sirasiga kiradi. Shu sababli korrupsiya bilan bog`liq jinoyatlarni tergov qilishda eng zamonaviy kriminalistik texnika, taktika va metodikadan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Jinoyatchilikka qarshi kurashni axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo`lmaydi. Chunki jinoyat haqida xabar kelib tushgandan to shu jinoyat ishi bo`yicha dastlabki tergovdan sud hukmi ijrosiga qadar axborot

texnologiyalaridan foydalaniladi. Hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi kurashishda zamonaviy innovatsion kriminalistik texnika vosita va texnologiyalarini uyg'un holda qo'llash orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Inson asrlar mobaynida tabiatni tushunish uchun texnik vositalardan foydalangan. Chunki, ular insonga oddiy sharoitlarda tushunib bo'lmaydigan buyumlar, hodisalarni anglashga imkon beradi.

Poraxo'rlik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyatlarini fosh qilish, isbotlashda ovoz yozuvchi apparat-diktofondan ham unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda diktofonlarni ikki turi mavjud bu magnit tasmaga yozuvchi va elektron (raqamli). Jinoyatchilikka qarshi kurashda diktofonlardan foydalanish nihoyatda qulay.

Kriminalistik texnika vositalaridan ko'zdan kechirish, tintuv, so'roq, eksperiment va boshqa tergov harakatlarini bajarishda va ashyoviy dalillarni o'rganish, video, kino hujjatlarini ko'rish, magnit yozuvlarini eshitish va boshqa vaqtlarda foydalaniladi. Kriminalistik texnika tezkor-kidiruv faoliyati bilan bog'liq ishlarni isbot qilishda, dalillar qidirib topishda, jinoyatlarni ochish va ularning oldini olishda hamda zarur ma'lumotlarni aniqlash, qayd etish va tadqiq qilishda foydalaniladi. Tergov harakatlari jarayonida kriminalistik texnika jinoyatning moddiy holatini qayd etish, dalillarni topish, olish va saqlash, ularni taqdim etish va obyektlarni ekspertizaga tayyorlash chog'ida qo'llaniladi[3].

Poraxo'rlikning natijasi har doim ham moddiy shaklda qayd qilinmaydi. Ammo, bir qator vaziyatlarda jinoyatga aloqador shaxslarning barmoq izlari pora predmetida va uni amalga oshirish uchun foydalanilgan turli xil o'ramlarda saqlanib qoladi, ko'plab aksariyat hollarda esa poraxo'rlikning boshqa izlari ham saqlanib qolishi mumkin, ya'ni aytishimiz mumkinki ular tovar cheklari, etiketkalar, pul, qimmatbaho narsalar, jinoyatchilarning shaxsiy yozuvlari va boshqalar[4]. Shuningdek, ko'p hollarda korrupsiya bilan bog'liq jinoyat yuz berganligi fakti bo'lsa-yu lekin, uni kim tomonidan va qachon sodir etilganligi hamda ularda ishtirokchilar doirasini aniqlash mushkul bo'ladi. Shunday vaziyatlarda jinoyatni ochish uchun jinoyat sodir etilgan joydagi jinoyatchining qo'l izlari, oyoq izlari va boshqa jinoyat holati haqida o'zida muayyan ma'lumotni aks ettiruvchi izlar muhim daliliy ahamiyatga ega bo'ladi. Chunki bunda asosiy vazifa – shu izlarni qoldirgan shaxsni yoki shaxslar guruhini topishdan iborat bo'ladi. Izlar haqidagi ilmiy ta'limot sohasida Potapovning bergan fikri muhim ahamiyatga egadir. Uning fikricha, izlarning hosil bo'lish mexanizmini, iz hosil qiluvchi obyektlarning guruh va individual mansubligini aniqlash, izlarning aksini

qidirib topish, qayd etish va tekshirish uchun qo'llaniladigan ilmiy-texnika vositalari va usullarini ishlab chiquvchi kriminalistika texnikasining bir tarmog'idir[5].

Mazkur turdagi jinoyatlarni ochishda jinoyatchini topish va keyinchalik o'rganishda voqea yuz bergan joyda, voqea qatnashchilari va ulardan qoldirilgan qo'l va barmoq izlari, kiyim-kechagida qoladigan moddiy izlarning ahamiyati kattadir. Kriminalistika texnikasi har qanday iz va ashyoviy dalillarni topish, saqlab qolish, qayd etish, olish va tadqiq etish vositalari, yo'l-yo'sinlari va uslublarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi.

Har qanday jinoyat ham konkret vaziyatda, muayyan makon hamda vaqtda sodir etiladi. Bundan kelib chiqadiki, kriminalistika texnikasining vazifasi uqtirib o'tilgan omillarning ta'sirini hisobga olishi mumkin bo'lgan, konkret obyektlar va hodisalarni aniqlash imkoniyatini beradigan ilg'or uslubiyotlarni yaratishdan iboratdir. Kriminalistik texnik vositalari tashkil topish jihatidan asosan ikki asosga ega. Bir tomondan, tergov va tezkor ishda qo'llaniladigan, jinoyat belgilarini o'zida mujassam etgan voqealar, jinoyatchining shaxsi va jinoyatning barcha holatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni topish, qayd etish, saqlash, tadqiq etish maqsadida foydalaniladigan o'z texnika vositalari va usublari kiradi. Masalan, kriminalistika fotografiyasi, video va ovoz yozish, yoritish vositalari va usublari, kriminalistik modellashtirish, kriminalistika ekspertizasi o'tkazish uchun laboratoriya asbob-uskunalari, jinoyatlarni ro'yxatga olish vositalari ana shular jumlasiga kiradi. Ikkinchi tomondan, bunday vositalarni tavsiflovchi nazariy qoidalar tizimi va ulardan foydalanishga doir tavsiyalar, shuningdek odam izlarining turlari va ularning hosil bo'lish mexanizmi, jinoyat qurollari, o'q otar qurollarining turlari, odamning tashqi belgilari, uning yozuvi, dastxati, hujjatlarni qalbakillashtirishning yo'llari va vositalari kiradi.

O'zida jinoyat izlarini ma'lum darajada qoldiruvchi obyektning rangiga qarab turli xil yorug'lik filtrlari, shu jumladan, ultrabinafsha filtrlardan foydalanish mumkin bo'ladi. Ultrabinafsha nurlarining unda fayans va sopol buyumlardan qoldirilgan yog' izlari, qo'l izlarini xususiyati kuzatganda yaxshi natijalarga erishiladi. Teri naqshlarini ko'z bilan ko'rishning iloji bo'lmagan hollarda, ularni aniqlash uchun turli xil kukunlardan (mis oksidi, rux oksidi, grafit, qora kuya, vodorod bilan qayta tiklangan temir) yoki ularning aralashmalaridan (rux oksidi, alyuminiy, rux-qo'rg'oshin oksidi) turli xil nurlatuvchi kukunlardan rux, yod bug'lari), fizik usullardan (yoki ter-yog' moddalarining elementlari bilan o'zaro ta'sirga kiruvchi azot kislotali kumushning suv aralashmasi) yoxud kimyoviy usullardan foydalaniladi[6].

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida huquqni muhofaza qilish organlarining metodik jihozlariga yuqori talablar qo'yildi. Zamonaviy ilm-fan va texnika yutuqlari ular faoliyatining samaradorligini ancha oshirishi mumkin. Jinoyatga qarshi kurashning ishonchli, tezkor va iqtisodiy usullarini topishning dolzarbligi shubhasiz. Ilmiy-texnik vositalarni keng va samarali qo'llash jinoyatlarni aniqlash va sud xatolarining kamayishiga yordam beradi. Sud tibbiyot ekspertizasi amaliyotida boshqa fanlardan olingan usullardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda dunyoning ellikdan ortiq mamlakatlarida (AQSH, Yaponiya, Kanada, Isroil, Turkiya, Polsha, Vengriya va boshqalar) huquqni muhofaza qilish organlari poligrafiya yordamida jinoyatlarga aloqadorliklarini aniqlash uchun odamlarning psixofizologik reaksiyalarini yozish usullarini qo'llamoqda.

So'roq qilish tergov harakatlarida Poligraf qurilmalaridan foydalanish ancha samaralidir. Poligraf qurilmalari – bu his-tuyg'ular yuzaga kelishi bilan bog'liq jismning fiziologik parametrlarini o'zgartirishni yozadigan yozuvlar. Tadqiqot davomida sensorlar inson tanasida saqlanadi, bu nafas olish, zarba, galvanik teriga ta'sir etish, terining elektr qarshiligi, qon bosimi va boshqalarni yozadi. Adabiyotda poligraflarning yaltiroq detektorlari, yolg'on kashfiyotchilar, variograflari mavjud.

Poraxo'rlik jinoyatlari sodir etilayotganda pora predmetini ya'ni pul yoki biron bir moddiy qiymatga ega bo'lgan mulkni jinoyatchi tomonidan yashirishini, ya'ni ko'p hollarda kuzatilishi mumkinki pora olish va berish harakatlari jiddiy tayyorgarlik va puxta rejalashtirilgan tartibda amalga oshirilari yoki vositachilar ishtirokida amalga oshiriladi yohud ko'p hollarda pora predmetini olgandan so'ng uni yashirish holatlari ko'plab uchraydi. Bu esa, o'z o'zidan jinoyat haqidagi haqiqatni aniqlashning mushkullashishiga sabab bo'ladi. Bugungi kunda amaliyotda bunday turdagi jinoyatlarni aniqlashda asosan kimyoviy vositalardan foydalangan holda sodir etgan shaxsning qoldirgan barmoq izlarini aniqlash orqali jinoyat ochiladi. Lekin, barmoq izlari topilmagan holatlar yoki porani olgan shaxs pora predmetini yashirgan holatlarda jinoiy harakatlar latent jinoyat sifatida qolishiga sabab bo'ladi. Bunday holatlarni oldini olish va bu boradagi jinoyatlar tergov qilishni takomillashtirish maqsadida ushbu pora predmetiga GPS kuzatuv qurilmasini amaliyotda qo'llash muhim ahamiyatga ega. Bunday kuzatuv vositalari masalan, Rossiya Federatsiyasining tergov amaliyotida tezkor xodimlar porani vositachi orqali pora oluvchiga berilayotganda pulni nafaqat bo'yoq kimyoviy vositalari orqali balki pulni pochkasini ichiga yoki sumkaning ichiga elektron mayoqchalar yashirib qo'yish orqali kuzatishadi[7].

Korrupsiya bilan bog`liq jinoyatlarni tergov qilishda kriminalistik texnika vositalaridan foydalanishning asosiy shartlari **birinchidan**, qo`llanilayotgan har qanday texnik vositalar va uslublarining ilmiy jihatdan o`ziga xosligi va puxta bo`lishi shu jumladan, maxsus materiallar va moddalar, ularning qo`llash uslubi tibbiyot vositalari kabi qat`iy ravishda ilmiy ma`lumotlarga asoslangan, vakolatli organlarning sinovidan o`tgan va ular tomonidan ekspertiza va jinoyat-qidiruv amaliyoti uchun tavsiya etilgan bo`lishi kerak. Buning uchun texnika-kriminalistika vositalari yordamida to`g`ri va puxta axborot olinishini ta`minlash lozim. Shundagina jinoyat ishini tergov qilishda obyektiv natijaga erishish mumkin bo`ladi. **Ikkinchidan**, kriminalistik texnika vositalaridan samarali foydalanishning muhim sharti subyektlar tomonidan yuksak malaka bilan qo`llanilishida ifodalanaadi. Bu shartni ruyobga chiqarish-texnika vositalari va uslublarini mukammal bilish va ulardan to`g`ri foydalanishni taqozo etadi. Kriminalistik texnikadan tegishli qonun hujjatlari normalariga muvofiq foydalaniladi. Xususan, JPK 91, 106-moddalarida texnika vositalari va uslublarining ayrimlarini (fotografiya, ovoz yozish, moddiy nusxalar, chizmalar) qo`llash haqida to`g`ridan to`g`ri ko`rsatilgan. Shuningdek, ko`zdan kechirish tergov harakatlarida JPK 136-moddaga asosan tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ko`zdan kechirish chog`ida o`lchov o`tkazadi, fotosuratga, kinotasvirga, videoyozuvga tushiradi, rejalar, sxemalar, chizmalar tuzadi, izlardan qoliplar va nusxalar oladi. Bu ishlarni bajarishga yordam berish uchun ko`zdan kechirishga mutaxassislar jalb qilinishi mumkin[8].

Tergov harakatlari bayonnomalarida va kriminalistika ekspertizasi xulosalarida dastlabki tekshiruv materiallari, kriminalistik texnika vositalari va uslublarini qo`llash sharoitlari, tartibi va natijalarini aks ettirish ham muhim ahamiyatga ega. Bunda texnika vositalari qo`llanganligi o`z tasdig`ini topadi, muayyan bir ma`lumotni texnika vositasi va uslubini qo`llash yo`li bilan tekshirish, tergov harakatlari (ko`zdan kechirish, eksperiment o`tkazish, ko`rsatuvni voqea sodir bo`lgan joyda tekshirish) jarayonlari yoki natijalarini tiklash imkoniyati yaratiladi. Shunga ko`ra respublikamizda sud-huquq tizimida jinoyatlarni ochish va tergov qilishda zamonaviy usullar hamda ilg`or texnologiyalarni samarali joriy etish bilan bog`liq keng ko`lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Insoniyat axborot texnologiyalari yordamida ma`lumotlarni to`plash, qayta ishlash va uzatish bilan chegaralanmay, jamiyatda iqtisodiy, siyosiy, harbiy va boshqa sohalarni boshqarish, ularga ta`sir etish va istiqbolini belgilash imkoniyatiga ham ega bo`lib bormoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyat hayotida

ko`plab qulaylik va imkoniyatlar yaratishi bilan birga, ayrim muammolarni ham keltirib chiqarmoqda.

Xususan korrupsiya bilan bog`liq jinoyatlarni sodir etayotgan shaxslar axborot texnologiyalaridan g`araz maqsadlarda o`zlarining nopok ishlarini amalga oshirishda foydalanmoqdalar. Shu bois, korrupsiyaviy jinoyatlarni ochish, tergov qilish va oldini olishda kriminalistik texnik vositalardan foydalanish bu toifa jinoyatlar profilaktikasi, tergov taktikasi va metodikasini takomillashtirishda eng yuqori samaraga erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/09/25/korrupsiya/>.
2. <https://www.spot.uz/oz/2022/03/11/corruption/>.
3. Kriminalistika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. Mualliflar: F.Abdumajidov va boshq. –T.: Adolat, 2003. – B. 362
4. Kriminalistika. Darslik. A.K.Zakurlaev, D.B.Bazarova va b.q. – Toshkent: TDYUU, 2015. – 510 b.
5. <https://zona.media/card/bribery/bribery-ink>
6. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi (2020 yil 1-aprelgacha bo`lgan o`zgartish va qo`shimchalar bilan) Rasmiy nashr – O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Toshkent.: "Adolat", 2021 y. – 952 b.